

DOS PAINÉIS DE COBOGÓS AOS ESPAÇOS MODERNOS DOS TRÓPICOS

NASLAVSKY, GUILAH (1)

MDU/UFPE

guilah.naslavsky@ufpe.br

RESUMO.

Entendendo os painéis de cobogós¹ como painéis artísticos que participaram ativamente da definição dos sentidos da modernidade arquitetônica brasileira, aqui proponho uma reflexão sobre essas superfícies vazadas, originalmente concebidos como tijolos para construção de paredes fechadas, ganharam novas funções e expressivos desenhos nas mãos dos criativos arquitetos brasileiros, respondendo às demandas de proteção solar e ventilação, tornaram-se elementos fundamentais da integração da arte e arquitetura, conferindo transparência, permeabilidade, nuances de luz e sombra, contribuindo para a diversidade dos espaços modernos nos trópicos.

“Estas superfícies de combogós atuando nas fachadas muito ensolaradas como verdadeiro “brise-soleil”, produzem desenhos caprichosos de sombra e luz, de bom efeito decorativo” (sic) (Cardozo, 1939 apud. In Santana, 1997). Com essa frase Cardozo definiu a riqueza e plasticidade desses elementos vazados que se tornaram tão comuns nas fachadas brasileiras e em países de clima tropical. Uns associaram suas origens a reinterpretação dos muxarabis, outros aos textile-blocks de Frank Lloyd Wright (Oliveira e Bauer, 2011). Esses blocos foram utilizados por Luiz Nunes e Joaquim Cardozo em fachadas modernas: “Os volumes e superfícies vazadas que antigamente eram resolvidos com as venezianas, foram criados agora com o emprego justo e adequado de um material pernambucano por excelência e que conserva a mesma simplicidade de linhas de certas grades e esquadrias: o combogó” (...) (Cardozo, 1939)”.

A presente proposta discute o cobogó como elemento pele da teoria de Semper (1851) - essencial de nossa modernidade tropical com intuito de explorar seus diversos desenhos, matérias e estratégias de montagem: sejam os realizados em argamassa de concreto por Acácio Gil Borsoi Edifício Santo Antônio (1960) com duas peças em concreto pré-moldado formando uma trama rendada; por Maurício Castro, trama de duas peças nas fachadas da Sudene (1968); por Delfim Amorim, no Seminário Religioso de Camaragibe (1963), por Armando Holanda na fábrica Icanor (1968); os painéis em cobogós desenhados por Petrônio Cunha para a igreja do Bom Samaritano, (1982), os desenhos de Athos Bulcão para a Fiep em Campina Grande (1979); esses painéis artísticos foram determinantes para a constituição dos espaços modernos tropicais.

Palavras-chave: COBOGÓ (1), PERNAMBUCO (2), TRÓPICOS (3)

1. INTRODUÇÃO

As origens dos “blocos perfurados combogó” remontam o ano de 1929, quando o sistema de blocos de concreto para construções foi patenteado. Foi concebido originalmente como um tijolo em formato de “T” que deveria ser preenchido com argamassa - idealizado pelos comerciantes Amadeu Coimbra e Ernst August Boeckmann e pelo engenheiro Antônio de Góis, de cujas iniciais - nasceria o seu nome original” (...) “foram inventados para substituir, com vantagem, o tijolo de argila comum não só quanto à resistência como quanto ao preço de aquisição e ao modo especial pelo qual serão dispostos na construção de muros e paredes, permitindo grande segurança, rapidez e economia na sua aplicação.” (Vieira, Borba e Rodrigues, 2012).

Em 1930, as construções correntes em Recife já utilizavam os tijolos pré-moldados em argamassa de cimento que eram empregados em substituição à alvenaria de tijolos cerâmicos. (Recife. Prefeitura Municipal, manuscrito, 1931).

O **cobogó**, como a ele se refere, o engenheiro Antônio Baltar, foi confundido com combogó, como foi divulgado pela firma de construções A. O. Coimbra. Esta solução pernambucana “‘espécie de tijolo’, originalmente preenchido com massa - idealizado pelos engenheiros Amadeu Coimbra, Ernst August Boeckmann e Antônio de Góis, de cujas iniciais **Coimbra**, **Boeckmann** e **Góis** - nasceria o seu nome original. Inventado e patenteado entre 1929 e 1930 ‘o primeiro combogó servia para paredes dobradas, sendo concebido, um ano após, outro bloco liso e mais largo para paredes singelas, cujos cálculos foram executados por Antônio de Góis, então professor da Escola de Engenharia” (Combogó, 1982).

O arquiteto Luiz Nunes relatou o emprego desses elementos como brise soleil: “as paredes excessivamente insoladas foram feitas com painéis multicelulares conseguidos com blocos de cimento medindo 0.50x0.50 e 0.10 de espessura, vazados no sentido transversal com furos retangulares de 0.05x0.05. Estes blocos não permitem a entrada de sol nem de chuva, garantindo, no entanto, uma permanente ventilação, muito necessária neste clima.” (sic.) (NUNES, 1936).

Em 1939, o ilustre engenheiro Dr. Joaquim Moreira Cardozo relata a experiência da Diretoria e o emprego do elemento pernambucano: “...foram utilizados todos os elementos arquitetônicos novos, a coberta-terrace, os pilotis, as janelas de grandes vãos, a cor como elemento modificador do espaço e da iluminação, a estrutura independente, etc., assim como o emprego de estruturas especiais para realização de formas puras, que somente com o concreto se pode realizar e que são soluções mais livres e perfeitas” (...) “Os volumes e superfícies vazadas que antigamente eram resolvidos com as venezianas, foram criados agora com o emprego justo e adequado de um material pernambucano por excelência e que conserva a mesma simplicidade de linhas de certas grades e esquadrias: **o combogó**”(…) “Estas superfícies de combogó atuando nas fachadas muito insoladas como verdadeiro “brise-soleil”, produzem desenhos caprichosos de sombra e luz, de bom efeito decorativo” (sic).²

Foi por ocasião da exposição *Brazil Builds*, organizada por Philip Goodwin e G.E. Kidder Smith, fotógrafo e arquiteto, no Museu de Arte Moderna de Nova York, que o cobogó pernambucano ganhou protagonismo internacional: ele figurou pioneiramente no Pavilhão de Verificação de Óbitos e no Reservatório d'água de Olinda da Diretoria, obras mais representativas da Arquitetura moderna brasileira: nelas, a invenção pernambucana é evidenciada como solução para a intensa luminosidade e a necessidade de ventilação constante³.

Fig. 1 Pavilhão de Verificação de Óbitos. Recife, Brasil. © Goodwin, Smith, Brazil Builds, 1943.

Fig.2 Reservatório de d'água em Olinda, Brasil. © Goodwin, Smith, Brazil Builds, 1943.

Fig. 3 Luiz Nunes, Reservatório d'água, Olinda, Brasil, fachada leste. © Guilah Naslavsky, 2025.

Fig. 4 Luiz Nunes, intervenção do Grau Arquitetura. Reservatório d'água, Olinda, Brasil. Interior. © Guilah Naslavsky, 2009.

2. MONUMENTALIDADE E ARTE BIDIMENSIONAL

A necessidade de espaços monumentais modernos adequados às novas demandas da sociedade pautou as discussões sobre a nova arquitetura. Os críticos José Luís Sert, Sigfried Giedion e Ferdinand Léger propõem *Nove pontos para a Monumentalidade* (1943), definindo, entre outros pontos que os “Materiais modernos e as novas técnicas estão à disposição: (...) painéis de diferentes texturas, cores e tamanhos; elementos leves, (...) Elementos móveis podem variar constantemente a aparência dos edifícios. (...) Essas grandes superfícies animadas, com o uso da cor e do movimento num novo espírito, ofereceriam campos inexplorados aos pintores murais e escultores. (...) a arquitetura e o planejamento urbano poderiam alcançar uma nova liberdade e desenvolver novas possibilidades criativas, como aquelas que começaram a ser sentidas nas últimas décadas nos campos da pintura, escultura, música e poesia.”

A difícil e perigosa tarefa que os arquitetos modernos teriam que enfrentar de imediato: a “reconquista da expressão monumental” como evidenciara Giedion, tinha sido pioneiramente bem sucedida pelos arquitetos brasileiros no projeto do Ministério da Educação e Saúde (Comas, 1987,p. 90).

Mario Pedrosa (1953), crítico de arte moderna, evidenciou a originalidade dos arquitetos brasileiros no enfrentamento das soluções de proteção contra o calor: a “Contribuição mais original e significativa, do ponto de vista técnico dos arquitetos brasileiros é a proteção contra o calor. É normal que seja num país de clima tropical e subtropical que apareçam as soluções mais audaciosas e eficazes para esse problema” (...)

Não obstante Pedrosa (1953) evidencia que os arquitetos brasileiros ainda estavam muito desarticulados no enfrentamento de questões mais profundas no tocante a um pensamento espacial mais articulado, restringindo-se seu domínio ao plano da superfície: *“se distinguiram pela atenção dada às pesquisas plásticas no plano das superfícies, talvez em detrimento de um pensamento espacial mais articulado e mais aprofundado, nos jogos dos volumes e dos espaços interiores.”*

De fato, a opinião de Pedrosa foi também partilhada por Siegfried Giedion (in Mindlin, 1956:17), quando evidenciou que a *“o Brasil já tinha a tradição de realçar a superfície de suas fachadas, tão submetidas à pressão do clima tropical, por meio de tratamento estrutural das superfícies planas.*

E portanto, *“os arquitetos contemporâneos reelaboraram essa tradição, incluindo em seus projetos **painéis externos vazados, cobogós** (edifício Bristol de Lúcio Costa), azulejos utilizados de maneira inovadora, e o brise soleil.”*

Ambos os críticos concordam em afirmar que os arquitetos modernos brasileiros se destacaram pelas soluções plásticas das fachadas.

Para Pedrosa (1953, 261) foi *“através do brise-soleil, (que) a imaginação plástica de nossos arquitetos recriou as fachadas e através das paredes fenestradas, as tramas, os claustros, o **cobogó**, os **painéis montados sobre chassis** deram o toque próprio à nossa arquitetura moderna, feito de encanto, graça audaciosa e de nervosismo”* (...) A arquitetura moderna brasileira respondia pioneiramente as demandas da noma monumentalidade e as fachadas dinâmicas e com elementos móveis, tal como, sugeriram os críticos Léger, Giedion e Sert (1943) no manifesto *Nove pontos para a monumentalidade*.

Como afirmou Pedrosa (1953: 261), os arquitetos brasileiros obtiveram *“brilhantes resultados obtidos pelos próprios arquitetos com seus próprios meios, no jogo sutil das superfícies”*: *“Uma verdadeira arte bidimensional”*.

Como afirma Costa (1952), era a parede, o muro, - (que) o elemento fundamental da arquitetura no Renascimento, daí decorrendo logicamente, o afresco e os outros processos da pintura mural (...). No Renascimento, a presença estrutural das paredes impunha por assim dizer, o afresco. Na arquitetura contemporânea, a parede e/ou muro são elementos supérfluos devido a independência estrutural que o sistema de concreto armado permite - dispensável como elemento estrutural portante, permanecendo apenas a sua função de vedação ou divisórias. (Costa, 1952). Portanto, a arquitetura moderna pode, a rigor, prescindir das paredes, ela é constituída por uma estrutura de vedações que lhe são acrescentadas.

Qual seria então a importância da parede, se *“a parede- belo elemento construtivo - não passa de um acessório da arquitetura moderna”* ?

Para Costa (1967), essas grandes superfícies de tetos e de vedações contínuas passíveis deveriam ser tratadas pictoricamente, tinha função de vedação, nunca estrutural ou portante, podem ser designadas como pintura arquitetônica - da mesma forma que escultura arquitetônica- “ (Costa, 1967).

3. ESCULTURA ARQUITETURAL

Em Pernambuco, essas esculturas arquitetônicas foram pioneiramente utilizadas no Reservatório d'Água de Olinda, o arranha céu da época (Marques e Naslavsky, 2011), marco fundador das possibilidades artísticas dos painéis de elementos vazados da arquitetura moderna, seus desenhos caprichosos de escultura arquitetural.

A criatividade dos arquitetos popularizou o elemento vazado, os arquitetos desenharam seus próprios sistemas de vedação.

Também os panos cerâmicos empregados por Lucio Costa no Parque Guinle foram, em Pernambuco, reinterpretados em várias versões. O Centro de Filosofia Ciências Humanas do arquiteto italiano Mario Russo e Felippo Melia no Campus da UFPE (1964) foi concebido com extensos corredores protegidos por elementos cerâmicos vazados para a proteção da fachada poente. O bloco moderno concebido sobre pilotis com todos os elementos da arquitetura moderna e com fachadas com elementos de proteção solar situa-se em frente da recém construída Praça das Humanidades, configurando um conjunto monumental sobretudo devido a sua altura e massa volumétrica diferente dos demais edifícios mais baixos e horizontais que compõem a cidade universitária da UFPE.

Fig.5 Praça Humanidades, UFPE. Recife, Brasil., 2025 © Guilah Naslavsky, 2025

Fig. 6 Mario Russo e Felippo Mella. Edifício do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFPE. Recife, Brasil. Corredores internos © Karina Morais/Esp.DP.

A criatividade dos arquitetos levou a invenção de novos sistemas de elementos vazados: Acácio Gil Borsoi para o Edifício Santo Antônio (1960) desenha duas peças em concreto pré-moldado formando uma trama rendada em concreto, espécie de cobogós, montados na fachada poente, permitem a proteção à insolação e exaustão do ar: *“Os dois elementos apresentados foram montados pelos encaixes, para formar uma superfície vazada, podem ser armados de diversas maneiras, obtendo-se um rendilhado em que os vazios se apresentam entre diversos planos paralelos, permitindo como efeito, um relevo dinâmico de claro-escuro sob a luz solar. A passagem da ventilação se faz livre entre as placas. O elemento 1 é constituído por uma placa prensada na técnica do ladrilho hidráulico, e o elemento 2, de um bloco de cimento-areia, vibrado em forma metálica”*.⁴

Fig 7 Edifício Santo Antônio, 1960, elemento vazado. © acervo Borsoi arquitetos associados.

Fig.8 Acácio Gil Borsoi, Edifício Santo Antônio, Recife, Brasil, 1960. © Guilah Naslavsky, 2004.

Para o Seminário Regional do Nordeste, a Cúria Metropolitana (1962), os arquitetos Delfim Fernandes Amorim, Marcos Domingues da Silva, Florismundo Lins e Carlos Corrêa Lima projetaram e moldaram no local, elementos vazados em concreto com aprox..50 cm de largura, esses blocos resultaram pesadíssimos e de difícil de manuseio. Não obstante, conseguiram os efeitos plásticos desejados com a permeabilidade das circulações resultantes dos elementos vazados, conforto térmico, ventilação e iluminação naturais, proteção do sol poente e vistas panorâmicas promovidas pela permeabilidade dos elementos de vedação.

Fig. 9 Delfim Amorim e equipe Seminário Regional do Nordeste, Camaragibe, Brasil, 1962, detalhe elemento vazado e interior. © Guilah Naslavsky, 2004.

Os elementos vazados em concreto armado popularizaram-se e foram empregados em extensas fachadas de edifícios, tais como, o conjunto moderno da Sudene, concebido em 1968 por Glauco Campello e equipe. O

edifício foi inaugurado em 1974, após ser finalizado pela equipe de Maurício Castro que detalhou o projeto, desenhou os painéis de elementos vazados de concreto, que vedam a extensa fachada, através de uma trama composta de peças paralelas e outras transversais cujas disposições de encaixe alternam-se em planos paralelos e permitem vazios que permitem a ventilação, protegem do sol, funcionando como verdadeiros *brises soleils* numa extensa fachada poente, além de permitirem a flexibilidade necessária para acompanhar a curvatura do extenso edifício.

Fig.10 Sudene, Recife, Brasil. Maurício Castro e equipe, elementos vazados. © Guilah Naslavsky, 2017.

A necessidade de “vazar muros” fora apontada por Armando Holanda, autor do célebre Roteiro para Construir no Nordeste (1976): “combinemos as paredes compactas com os panos vazados para que filtrem a luz e deixem a brisa penetrar. Tiremos partido das imensas possibilidades do elemento vazado de parecido cobogó -, que pode assumir uma ampla gama de configurações entre filigranas e marcado jogo de relevos.” (Holanda, 1976, 25).

E evoca o caráter popular do elemento que *“ocorre frequentemente nas construções modernistas do Nordeste com desenhos fantasiosos ou ingênuos, mas sempre um elemento simples, leve, resistente, econômico, sem exigências de manutenção e com alto grau de padronização dimensional. Com o estágio de racionalização atingido, num processo natural de seleção, o cobogó é um componente preparado para a grande produção industrial.”* (idem) O arquiteto havia desenhado a sua versão de cobogó para fábrica Icanor em (1968).

A decisão de usar os elementos vazados numa estrutura de quadrícula (malha concreto internamente) foi tomada pelas arquitetas, uma vez que a porosidade que eles conferem à igreja garante o conforto térmico necessário para um espaço que aglomeraria uma grande quantidade de fiéis, sem a necessidade de meios de refrigeração artificiais. A diversidade do sistema de elementos vazados e suas múltiplas variações permitiram ao artista plástico Petrônio Cunha desenhar para a Igreja do Bom Samaritano, do escritório Arquitetura 4 (1982), elementos vazados de concreto com desenhos inovadores: com detalhes arredondados que representam Deus Pai, Filho (cruz grega ladeada por traços de luz), o espírito santo (a pomba) e o ato católico de comungar (a taça de vinho e a hóstia), eles são dispostos em paredes duplas e *“tiveram o traço e espessura alterados para se tornarem elementos autoportantes”* (Coutinho, 2016), possuindo cerca de 60 cm de espessura total. Esses painéis alcançaram o ideal de que mencionou Lucio Costa sobre o papel do muro na arquitetura contemporânea: criar esculturas arquiteturais.

Fig. 11 Arquitetura 4, Igreja do Bom Samaritano, Recife, Brasil, 1982. © Acervo pessoal arquiteta Vera Pires, s.d.

Fig. 13 Painéis vazados de Petronio Cunha, Igreja do Bom Samaritano. © Acervo Josivan Rodrigues, 2012

A busca da monumentalidade dos espaços tropicais favoreceu arquitetos e artistas: a artista Athos Bulcão trouxe excepcionais respostas no campo das esculturas murais ao intervir no edifício sede da FIEP (Federação das Indústrias do Estado da Paraíba), (1979) em Campina Grande - PB, do arquiteto Cydno Ribeiro da Silveira.

O resultado é um enorme painel de elementos vazados cerâmicos de formatos diferentes, são quatro tipos distintos que compõem uma trama rendada e protegem as fachadas de serviço da insolação da manhã. (Campina, 2021). Esse conjunto arquitetônico e a possibilidade de trabalho conjunto, arquiteto e artista respondem aos anseios de Lucio Costa quando evidenciou as inúmeras possibilidades de integração entre arte e arquitetura, – nesse sentido, a arquitetura foi executada com consciência plástica, dando lugar ao escultor que ao desenhar os painéis vazados cerâmicos “ integrou-se de tal forma ao conjunto da composição arquitetônica como um de seus elementos constitutivos, embora dotado de valor plástico intrínseco autônomo” (Costa, 1967)- nessa obra, o talento do artista plástico Athos Bulcão resultou na comunhão sublime da escultura arquitetural.

Fig. 14 Fachada de cobogó da FIEP, 1979, Campina Grande – PB. © <https://www.fundathos.org.br/noticia/713>

Fig. 15 Fachada de cobogós da FIEP, Campina Grande, Brasil, 1979. © Maurício Araújo.
<https://www.fundathos.org.br/noticia/713>

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após um período de ostracismo, recentemente o cobogó e suas variações retornou a arquitetura contemporânea, em seus diversos formatos, materiais e desenhos. Levando-nos a fazer alguns questionamentos sobre a popularização do bloco vazado que logo em breve fará 100 anos de patenteado. Seriam as demandas da crise energética e seus novos imperativos? O que estaria desencadeando essa busca por soluções mais confortáveis de adequação e conforto térmico? Entre outras possibilidades, os elementos vazados permitem alcançar alguns ideais de conforto térmico nos trópicos além de possibilitarem soluções de verdadeiras obras de arte bidimensional. Esses painéis artísticos de cobogós exploram as possibilidades que os muros de vedação têm em se transformarem em escultura arquitetural tropical

NOTAS E CITAÇÕES

i Aqui adotamos a grafia “cobogó”, mais popular, embora a versão patenteada em 1929 seja “combogó”.

ii Cardozo, Joaquim. Aula de abertura dos cursos, 1939. Apud. SANTANA, Geraldo. Presença de Joaquim Cardozo na arquitetura brasileira. Episódios de Recife, Pampulha e Brasília. ESTADO DE PERNAMBUCO. Suplemento Cultural do Diário Oficial. Recife, ago.1997.ano XII. p.13.

iii Goodwin, P. L. Brazil Builds. Architecture. New and Old. 1652-1942. New York, 1943. O fotógrafo e arquiteto G.E. Kidder Smith foi acompanhado por Dr. Airton da Costa Carvalho e Dr. Antônio Bezerra Baltar, para fotografar nossa arquitetura do período colonial e as novas obras da arquitetura moderna. Cf. Conferência de Dr. Antônio Bezerra Baltar. II DOCOMOMO, Brasil. Salvador, UFBA, set. 1997.

iv Texto explicativo, elementos vazados empregados no ed. Sto. Antônio. Fonte: Acervo Borsoi Arquitetos Associados.

REFERÊNCIAS

Baltar, Antônio Bezerra. "Luiz Nunes". in XAVIER, Alberto (org.) Arquitetura Moderna Brasileira: depoimento de uma geração. São Paulo: Pini. Associação Brasileira de Ensino: Fundação Vilanova Artigas, 1987.

Campina Grande e o mural rendado de Athos Bulcão. Notícias, 24/09/2021 | Boletim Semanal – 731
<https://www.fundathos.org.br/noticia/713>

Cardozo, Joaquim. "Aula de abertura dos cursos", 1939. Apud. Santana, Geraldo. Presença de Joaquim Cardozo na arquitetura brasileira. Episódios de Recife, Pampulha e Brasília. ESTADO DE PERNAMBUCO. Suplemento Cultural do Diário Oficial. Recife, ago.1997.ano XII. p.13.

"Combogó - uma invenção pernambucana". Fisco & Finanças. Recife: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco. Ano III, nº 12., jul./ago./set., 1982. p.34.

Costa, Lucio. Lucio Costa: registro de uma vivência. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.p. 267.

Coutinho, Carolina Mapurunga Bezerra. Artes plásticas integradas à arquitetura na obra de Petrônio Cunha. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016.

Giedion, Siegfried. *The Need for a New Monumentality*

Goodwin, P. L. Brazil Builds. Architecture. New and Old. 1652-1942. New York, 1943.

Holanda, Armando de. Roteiro para Construir no Nordeste. Recife, 1976. MDU, Universidade Federal de Pernambuco.

Mário Xavier de Andrade Pedrosa https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rio_Pedrosa

Marques, Sonia; Naslavsky, Guilah. "Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife". Arqtextos, São Paulo, ano 11, n. 131.02, Vitruvius, abr. 2011 <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/11.131/3826>>.

Marques, Sonia; Naslavsky, Guilah. O vitral na síntese da arquitetura moderna.Docomomo Brasil, 2009. Disponível em <https://publicacoes.docomomobrasil.com/anais/article/view/1227/1126>

Mindlin, Henrique E. Arquitetura moderna no Brasil; prefácio de S. Giedion; apresentação de Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

Nunes, Luiz. Escola para anormais. Revista da Diretoria de Engenharia. Rio de Janeiro, PDF; v. III, nº 1 jan. 1936.

Recife. Prefeitura Municipal. Livro I de Registros, Período 1913-31, Recife, 1931. manuscrito.

Oliveira, Adriana Freire de; Caroline Bauer. "Cobogós, textile-block ou módulo? Experimentações de novas estéticas". In: 9º seminário docomomo Brasil interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente. Brasília, junho,

2011. https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/147_M16_RM-CobogosTextile-ART_adriana_oliveira.pdf

Pedrosa, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo, Editora Perspectiva, S.A., 1981.421 p.

Vieira, Anteno; Borba, Cristiano; Rodrigues, Josivan. Cobogó de Pernambuco, Recife, Secretaria de Cultura, 2012

BIOGRAFIA

Guilah Naslavsky, arquitetura e urbanista UFPE (1992). Mestre (1998) e doutora (2004) pela FAUUSP. Foi premiada (Ópera Prima, ABEA/Fadamac, 1992). Integrou Comissão ENADE (2005, 2008); grupo de trabalho- Momo- Inventários e conselho consultivo DOCOMOMO Brasil (2013/2014). É especialista em Conservação da Arquitetura Moderna ICROM (2006). Foi premiada DOCOMOMO International Residence Grant (2008). Fez pós-doutorado na SoA/UT, Austin (bolsa Capes Brasil, 2015/2016) e foi bolsista Fulbright na GSAPP, Columbia University, NY (2022). Publicou "Arquitetura Moderna em Recife 1949-1972" (2012) e "Brasil, Nordeste, Mulheres Arquitetas: migrações, regionalismo, gênero", (2021) além de artigos em revistas científicas nacionais e anais de congressos internacionais.

NOTAS

¹ Aqui adotamos a grafia "cobogó", mais popular, embora a versão patenteada em 1929 seja "combogó".

² Cardozo, Joaquim. Aula de abertura dos cursos, 1939. Apud. SANTANA, Geraldo. Presença de Joaquim Cardozo na arquitetura brasileira. Episódios de Recife, Pampulha e Brasília. ESTADO DE PERNAMBUCO. Suplemento Cultural do Diário Oficial. Recife, ago.1997.ano XII. p.13.

³ Goodwin, P. L. Brazil Builds. Architecture. New and Old. 1652-1942. New York, 1943. O fotógrafo e arquiteto G.E. Kidder Smith foi acompanhado por Dr. Airton da Costa Carvalho e Dr. Antônio Bezerra Baltar, para fotografar nossa arquitetura do período colonial e as novas obras da arquitetura moderna. Cf. Conferência de Dr. Antônio Bezerra Baltar. II DOCOMOMO, Brasil. Salvador, UFBA, set. 1997.

⁴ Texto explicativo, elementos vazados empregados no ed. Sto. Antônio. Fonte: Acervo Borsoi Arquitetos Associados.